

УДК 692.415.6

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕВЕРА**MATERIALS FOR INSULATION SYSTEMS OF THE NORTH**

©Ханнанова Д. Р.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, 1997hdr@gmail.com*

©Khannanova D.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, 1997hdr@gmail.com*

©Цомаев Н. Э.

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ)
г. Москва, Россия, kolatsomaev@yandex.ru*

©Tsomaev N.

*National Research University Moscow state university
of civil engineering (NRU MSUCE), Moscow, Russia, kolatsomaev@yandex.ru*

Аннотация. Эксплуатационная стойкость теплоизоляционных материалов является необходимым условием их пригодности равно как низкие плотность и теплопроводность, особенно, если эти материалы используются в условиях холодного климата и в условиях механического нагружения. Оценка эксплуатационной стойкости пенополистирола по критерию ползучести при сжатии показала пригодность этого материала для конструкций фундаментов мелкого заложения.

Abstract. The operational stability of thermal insulation materials is a prerequisite for their suitability as well as low density and thermal conductivity. Especially if these materials are used in cold climates and under mechanical loading. Assessment of the operational stability of polystyrene on the criterion of creep in compression demonstrated the suitability of this material for constructions shallow foundations.

Ключевые слова: эксплуатационная стойкость, теплоизоляция, холодный климат, прочность, ползучесть.

Keywords: operational stability, thermal insulation, cold climate, strength, creep.

Возведение жилых объектов в холодных климатических условиях предполагает использование эффективной теплоизоляции: материалов имеющих низкую теплопроводность и высокую эксплуатационную стойкость [1, 2]. Подобным требованиям соответствуют вспененные пластмассы, и, в первую очередь изделия из экструзионного пенополистирола и пенополиэтилена.

Теплоизоляция на основе вспененных пластмасс предназначена для использования в диапазоне температур от -60 до $+80$ °С. Недостатком материалом этой группы является горючесть, что необходимо учитывать при проектировании систем и реализации системных решений их применения.

Утепление стен и кровли, в первую очередь предполагает выполнение требований по комфортности и по энергосбережению, а также по пожарной безопасности. В условиях

Заполняря важным является так же оптимизация затрат на доставку материалов. Это и определяет привлекательность вспененных пластмасс.

Изделия из пенополиэтилена (вспененные полиолефины) имеют плотность 20...26 кг/м³ и теплопроводность 0,040 Вт/(м·К) при прочности на сжатие при 10 % деформации в пределах 0,010...0,014 МПа. Такие материалы используют предпочтительно в малонагружаемой теплоизоляции: в изоляционных каркасных оболочках, перегородках, при изоляции в стропильной системе. В условиях холодного климата при теплоизоляции фундаментов, особенно по грунту вечной мерзлоты используют специальные изделия из экструзионного пенополистирола. Для всех видов вспененных пластмасс является важным особенностями их поведения при низких температурах (в районе –60 °С): изменение плотности и теплопроводности, а также линейные и объемные деформации [3, 4].

Изоляция фундаментов мелкого заложения предполагает относительно высокие прочностные характеристики теплоизоляционных плит, а также их деформационную устойчивость во времени. Эта характеристика оценивается ползучестью теплоизоляционных изделий (ГОСТ EN 1606-2011) в условиях климатического воздействия. *Под ползучестью при сжатии* подразумевается нарастание деформации образца при постоянной сжимающей нагрузке в зависимости от времени при заданной температуре и влажности [5, 6].

В эксперименте образцы (кубы с ребром 50...100 мм) находились под нагрузкой 1, 2 и 4 кПа (0,2÷0,8 от заявленной прочности при сжатии при 10 % деформации) в течение 500 часов. Для аналитической оценки деформаций использовалась формула Финдлея [2] с помощью которой могут быть описаны характеристики ползучести теплоизоляционных изделий при условии, что линейный регрессионный анализ соответствует коэффициенту 0,9.

$$X_t = X_0 + mt^b \quad (1)$$

где X_0 — начальная деформация образца, мм; t — время, ч; m и b — постоянные материала изделия.

Формула Финдлея (1) может быть представлена в логарифмическом виде: $\lg(X_t - X_0) = \lg m + b \lg t$ где $\lg m$ — отрезок ординаты; b — угол наклона прямой линии, полученной с помощью приведенной формулы. Постоянные величины m и b определяют методом регрессионного анализа, основанного на измерении деформации в зависимости от времени.

Методом статистического планирования эксперимента получены математические модели для определения характеристик ползучести экструзионного пенополистирола в условиях климатических воздействий и при постоянном сжимающем напряжении

$$(\sigma_c = (0,2 \div 0,8)\sigma_{10\%}).$$

Для пенополистирольных плит плотностью 16–24 кг/м³ получены эмпирические уравнения для определения прогностической оценки значений податливости при ползучести, деформаций ползучести и для упреждения (прогноза) на 10 лет. Экспериментальное значение деформации ползучести при изменении толщины испытываемых образцов от 50 до (75–100) мм снижается на 3–7% (отн.) соответственно плотности.

Влияние толщины образцов на прогнозируемые значения деформаций ползучести для упреждения на 10 лет является незначительным. Значения деформаций ползучести, вычисленные по экспериментальным данным образцов толщиной (50 и 75) мм, на 1–6% (отн.) больше по сравнению с образцами толщиной 100 мм. Это позволяет рекомендовать исследованный пенополистирол в качестве нагружаемой изоляции фундаментов мелкого заложения, используемых в малоэтажном строительстве.

Список литературы:

1. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu, Romanova I. P., Zelenshikov D. B., Smirnova T. V. The systems of insulation and a methodology for assessing the durability. / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604036>.
2. Гнип И. Я., Кершулис В. И., Вайткус С. И. Доверительные интервалы прогноза деформаций ползучести пенопласта из полистирола // Строительные материалы. 2005. № 3. С. 47–49.
3. Румянцев Б. М., Жуков А. Д., Смирнова Т. В. Энергетическая эффективность и методология создания теплоизоляционных материалов // Интернет-Вестник ВолГАСУ. 2014. № 3 (23). С. 3.
4. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604027>.
5. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction // «Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering». Volumes 1025—1026 (2014). P. 1031—1034.
6. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materiali // Italian Science Review. Iss. 2 (11); February 2014. P. 155—157.

References:

1. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Bobrova E. Yu, Romanova I. P., Zelenshikov D. B., Smirnova T. V. The systems of insulation and a methodology for assessing the durability. / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604036>.
2. Gnip I. Ya., Kershulis V. I., Vaitkus S. I. Doveritel'nye intervaly prognoza deformatsii polzuchesti penoplasta iz polistirola // Stroitel'nye materialy. 2005. No. 3. Pp. 47–49.
3. Rumyantsev B. M., Zhukov A. D., Smirnova T. V. Energeticheskaya effektivnost' i metodologiya sozdaniya teploizolyatsionnykh materialov // Internet-Vestnik VolgGASU. 2014. № 3 (23). Pp. 3.
4. Rumiantcev B. M., Zhukov A. D., Zelenshikov D. B., Chkunin A. S., Ivanov K. K., Sazonova Yu. V. Insulation systems of the building constructions / MATEC Web of Conferences. Vol. 86 (2016). DOI: <http://dx.doi.org/10.1051/mateconf/20168604027>.
5. Zhukov A. D., Bobrova Ye. Yu., Zelenshchikov D. B., Mustafaev R. M., Khimich A. O. Insulation systems and green sustainable construction // «Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering». Volumes 1025—1026 (2014). Pp. 1031—1034.
6. Zhukov A. D., Bessonov I. V., Sapelin A. N., Naumova N. V., Chkunin A. S. Composite wall materiali // Italian Science Review. Iss. 2 (11); February 2014. Pp. 155—157.